

La regulación de los espías en el Derecho de los Conflictos Armados y sus consecuencias penales en nuestro país

José Luis HERRERO GARCÍA

El espionaje, tan antiguo como la historia del ser humano, encarna uno de los géneros de novela que han hecho famosos a autores como John le Carré, Ian Fleming, Frederick Forsyth, William Graham Greene o Daniel Silva, en el que han hecho también incursiones otros muchos autores, entre los que se pueden citar a Paulo Coelho, Carmen Posadas o Arturo Pérez-Reverte, y que ha generado una fructífera industria cinematográfica y de series televisivas.

Han sido también innumerables las figuras que a lo largo de los últimos tiempos, desde la Primera Guerra Mundial, han sido considerados como espías, recordar, entre otros, a Mata Hari, Alger Hiss, el matrimonio formado por Ethel Greenglass Rosenberg y Julius Rosenberg, Váler Guérmanovich Krivitski, Oleg Vladímirovich Penkovski, Vílyam Guénrijovich Fisher, Guy Burgess, Donald D. Maclean, Aldrich Ames, George Blake, Robert Hanssen, John Anthony Walker, Robert Lee Johnson, o los más recientes Edward Joseph Snowden y Julian Paul Assange.

Si bien la figura del espía tradicional está cediendo terreno ante el ciberespionaje o el espionaje cibernético, que puede realizarse por personas y con herramientas desde el exterior de las zonas controladas por el Estado atacado, los espías siguen existiendo, como así lo acreditan el hecho de que en el primer cuatrimestre del año 2022, poco después de la invasión rusa a Ucrania, un elevado número de diplomáticos rusos fueran expulsados de Polonia, Bulgaria, Letonia, Estonia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia, Chequia e Irlanda, por existir indicios de dedicarse a tales menesteres. Y, en los últimos meses, dos noticias han trascendido desde los Estados Unidos. La primera de ellas, la condena a siete años de prisión a un Sargento del ejército de dicho país por, entre

otras cosas, obtener y divulgar información de defensa nacional a una potencia extranjera a cambio de una elevada suma de dinero. Y la segunda, referente a la detención de un joven soldado estadounidense al que se le imputan cargos de espionaje, bajo la Ley federal de Espionaje promulgada el 15 de junio de 1917 (Ley Pública 65-24, 40 Stat. 217) y de exportación, bajo la Ley de Control de Exportación de Armas promulgada el 30 de junio de 1976, (Ley Pública 94-329, 90 Stat.729).

Pero si bien el espionaje en tiempo de paz no encuentra regulación, ni siquiera consuetudinaria, en el Derecho Internacional, la figura del espía sí que ha sido contemplada en el Derecho de los Conflictos Armados (DICA) y en el Humanitario Bélico (DHB), dedicándonos en este trabajo a conocer cuál es su concepto, las implicaciones que su ejercicio conlleva y las consecuencias que el mismo puede tener en el ámbito del Derecho Penal de nuestro país.

I.- EL CONCEPTO DE ESPÍA EN EL DERECHO DE LOS CONFLICTOS ARMADOS

Las primeras disposiciones en las que se contempló al espía en los conflictos armados fueron las Instrucciones del Gobierno para los Ejércitos de los Estados Unidos en el campo de batalla, preparadas por Francis Lieber y proclamadas por el presidente Abraham Lincoln, como Orden General num. 100 del Departamento de Guerra el 24 de abril de 1863, dirigidas a las fuerzas de la Unión, durante la guerra civil estadounidense, en la que se señalaba la forma en que los soldados debían de comportarse en tiempos de guerra, conocidas como Instrucciones o Código Lieber, especialmente en sus apartados 88, 89, 92,99,100,103 y 104.

Posteriormente el espíritu de tal regulación tuvo acogida en los artículos 19 a 22 del Borrador de Declaración Internacional relativa

a las Leyes y Costumbres de la Guerra adoptado por la Conferencia de Bruselas el 27 de agosto de 1874, convocada por iniciativa del Zar Alejandro II de Rusia tras la guerra franco-prusiana (1870-1871) con el objeto de establecer una codificación del derecho de la guerra.

Si bien el referido borrador no fue ratificado sirvió de base para la aprobación de un texto codificado de disposiciones reguladoras sobre la forma en la cual debían conducirse las hostilidades durante los conflictos armados, el Reglamento de la Guerra Terrestre, anejo al Convenio II de La Haya de 1899 (H.II.R.), en donde la figura del espía aparece reseñada en sus artículos 29 a 31.

Actualmente, el espía está contemplado en los artículos 29 a 31 del Reglamento de Guerra Terrestre de la IV Convención de La Haya de 1907 (H.IV.R.) y en el artículo 46 del Protocolo Adicional I de 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949 (PAD I)

Retrato de Mata Hari (Margaretha Geertruida Zelle), bailarina y cortesana neerlandesa, acusada de espionaje y ejecutada en 1917 durante la Primera Guerra Mundial, convertida en símbolo universal de la figura del espía.

Foto: Wikipedia.

En el inciso primero del artículo 29 del H.IV.R nos ofrece el concepto de espía como el “individuo que, obrando clandestinamente o con pretextos falsos, recoge o trata de recoger informes en la zona de operaciones de un beligerante con la intención de comunicarlos a la parte contraria.

El espía, para el DICA, por tanto, puede ser cualquier persona, militar o civil y sea cual sea su nacionalidad, estando caracterizada tal figura por cuatro elementos esenciales y concurrentes:

El primero de ellos, la actividad que desarrolla: recoger o tratar de recoger informes de un beligerante en la zona de operaciones de este beligerante, debiendo incluir, asimismo, aquellos que transmiten los despachos con información. La norma internacional utiliza una terminología ambigua (informes, información) que permite que dentro del mismo se enmarquen todo tipo de datos que puedan afectar a la seguridad o la defensa de la nación objeto de espionaje, a las industrias e infraestructuras relacionadas con tal seguridad y defensa, a los sistemas armamentísticos y de comunicaciones que empleen sus Fuerzas Armadas, al planeamiento y ejecución de las operaciones que estas vayan a llevar a cabo a lo largo de la contienda, etc.

Información que, evidentemente, las partes beligerantes están interesadas en conocer para que, entre otras cosas, los encargados de la Inteligencia puedan proponer al mando militar, con arreglo a los datos conocidos y los principios del DICA y del DHB, cuál son los objetivos militares y la forma lícita en la que se han de conducirse las Fuerzas Armadas.

El segundo lugar, el territorio donde se produce la recogida de la información o su tentativa: en la zona de operaciones de un beligerante, el territorio controlado por tal parte adversa, según la terminología que emplea el artículo 46 del PAD I.

El tercero, la intención con la que desarrolla su acción: la intención de comunicar la información recogida a la otra parte beligerante en

Embajada de la Federación Rusa en Roma. En marzo de 2021, Italia expulsó a dos diplomáticos rusos tras detener al capitán de fragata Walter Biot, acusado de entregar documentos clasificados — incluidos materiales de la OTAN— a cambio de dinero, en un caso de espionaje considerado por el gobierno italiano como de “extrema gravedad”. Foto: Wikipedia.

la contienda.

Y, en cuarto lugar, que el individuo al realizar tal actividad lo haya hecho de forma clandestina o, disyuntivamente, con pretextos falsos. Es por ello que, la ausencia de esta clandestinidad o falsedad, es la que hace que aquellos militares o no militares encargados de transmitir despachos destinados a su propio ejército o al ejército enemigo, que lo hagan abiertamente “sin reservas”, no sean considerados como espías (párrafo 3 del art 29 del H.IV.R), incluyéndose, en tal grupo de exclusión, a aquellos individuos enviados en globos para transmitir despachos, y en general, para mantener las comunicaciones entre las diversas partes de un ejército o de un territorio.

La no concurrencia de este último elemento caracterizador provoca la exclusión de la consideración de espía al militar que, penetrando en la zona de operaciones del ejército enemigo con el objeto de recoger informes, lo hace sin disfraz (atendiendo a la redacción del párrafo 2º del artículo 29 del H.IV.R.), lo hace vistiendo el uniforme de las fuerzas armadas a que pertenezca (según la redacción del artículo 46-2 del PDA I).

II.- EL ESTATUTO DEL ESPÍA EN EL DERECHO DE LOS CONFLICTOS ARMADOS

El espionaje no aparece como actividad prohibida ni por el DICA ni por el DH, pero si el espía es cogido por el enemigo realizando la actividad de espionaje puede ser juzgado penalmente por ello. En tal sentido, respecto a todos los hipotéticos espías lo expresa el artículo 30 H.IV.R.: “El espía cogido in fraganti no podrá ser castigado sin juicio previo”.

En el caso de que el espía fuere militar, si cae en poder de la parte adversa mientras realiza actividades de espionaje, además de su posible enjuiciamiento, éste pierde el estatuto de prisionero de guerra que le correspondería, según establece el artículo 46-1 del PAD I y la regla consuetudinaria 107. La no aplicación al espía-militar del estatus de prisionero de guerra, recogido en el IV Convenio de Ginebra de 1948 (CGIV), supone, por el contrario, que sí le serán de aplicación subsidiariamente las garantías fundamentales reconocidas en virtud del DHB consuetudinario (regla 87) y que se recogen, para las personas sin especial protección, en el artículo 75 del PAD I, al que remite el artículo 45-3 PAD I, con la única salvedad del derecho a

las comunicaciones reconocida en el CG IV que, a los sospechosos de espionaje y de sabotaje en territorio ocupado, podrá suspenderse si la seguridad militar lo requiera indispensablemente y, exclusivamente, durante el tiempo imprescindible, según la derogación contenida en el artículo 5 del CG IV.

Por contra, si el espía no cae en poder del enemigo durante el desarrollo del espionaje, ni este puede ser enjuiciado por tales hechos ni, en caso de ser militar, este pierde la condición de prisionero de guerra si es capturado con posterioridad. El apartado 104 del Código Lieber señalaba que “Un espía o traidor exitoso que haya regresado sano y salvo a su propio ejército, y más tarde sea capturado como enemigo, no está sujeto a castigo por sus actos como espía o traidor de guerra, pero puede ser mantenido bajo custodia como persona peligrosa”.

Actualmente, a ello, se refieren el artículo 31 C.VI.R. “El espía que habiéndose reunido al ejército a que pertenecía sea capturado más tarde por el enemigo, será tratado

como prisionero de guerra y no incurre en responsabilidad alguna por los actos de espionaje anteriores”, el artículo 46-3 PAD I, respecto al miembro de las fuerzas armadas residente en territorio ocupado: “Además, ese residente no perderá su derecho al estatuto de prisionero de guerra y no podrá ser tratado como espía a menos que sea capturado mientras realice actividades de espionaje” y el artículo 46-4 PAD I, respecto al miembro de las fuerzas armadas no residente en territorio ocupado: “...no perderá su derecho al estatuto de prisionero de guerra y no podrá ser tratado como espía a menos que sea capturado antes de reintegrarse a las fuerzas armadas a que pertenezca”.

En cualquier caso, y de existir dudas sobre si se está ante un espía o no, resulta de aplicación la presunción contemplada en el artículo 45-1 PAD I: “La persona que participe en las hostilidades y caiga en poder de una Parte adversa se presumirá prisionero de guerra y, por consiguiente, estará protegida por el III Convenio cuando reivindique el estatuto del prisionero de gue-

rra, cuando parezca tener derecho al mismo, o cuando la Parte de que dependa reivindique ese estatuto en su favor mediante una notificación a la Potencia detenedora o a la Potencia protectora. Si hubiere alguna duda respecto a su derecho al estatuto de prisionero de guerra, tal persona continuará beneficiándose de este estatuto y, en consecuencia, seguirá gozando de la protección del III Convenio y del presente Protocolo hasta que un tribunal competente haya decidido al respecto”.

III. LAS CONSECUENCIAS PENALES EN NUESTRO PAÍS RESPECTO A LOS ESPÍAS.

El espionaje no constituye un delito en el ámbito internacional, correspondiendo a las legislaciones internas de cada país recoger las consecuencias penales de semejante actividad.

III.1. El espionaje en situación de conflicto armado en la legislación penal española.

En el Derecho Penal de nuestro

Alphonse-Marie-Adolphe de Neuville, *Le porteur de dépêches* (*The Dispatch-Bearer*), 1880. La escena ilustra la captura de un mensajero disfrazado durante la Guerra Franco-Prusiana, un caso que en términos jurídicos se sitúa en la frontera entre correo militar y espía. La obra refleja visualmente la problemática tratada en el DICA: según el Reglamento de La Haya de 1907 (art. 29), solo la clandestinidad o el uso de pretextos falsos convierten al individuo en espía, mientras que el portador de despachos de *uniforme* conserva la protección de prisionero de guerra. Fuente: Metropolitan Museum of Art.

país el término espionaje exclusivamente se utiliza en el Código Penal Militar (CPM) para dar título al Capítulo II “Espionaje militar” del Título I “Delitos contra la seguridad y defensa nacionales” del Libro II de dicho texto legal, donde la única figura que se recoge como tal es la siguiente: “El extranjero que, en situación de conflicto armado, se procurare, difundiera, falseare o inutilizare información clasificada como reservada o secreta o de interés militar susceptible de perjudicar a la seguridad o a la defensa nacionales, o de los medios técnicos o sistemas empleados por las Fuerzas Armadas o la Guardia Civil o las industrias de interés militar, o la revelase a potencia extranjera, asociación u organismo internacional, será castigado, como espía, a la pena de diez a veinte años de prisión” (párrafo 1º del artículo 25 del CPM).

En dicho precepto, como a simple vista se aprecia, son hasta cinco las modalidades comisivas sancionables penalmente: procurar, difundir, falsear, inutilizar o revelar a potencia extranjera, asociación u organismo internacional. Conductas todas ellas referidas a diversos tipos de información: la clasificada como secreta o reservada – para lo cual habrá que estar principalmente a la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, el Decreto 242/1969, de 20 de febrero y demás normas de desarrollo, así como todas aquellas disposiciones que regulan el uso de tal tipo de documentación en el seno de determinadas organizaciones internacionales-, de interés militar susceptible de perjudicar a la seguridad o a la defensa nacionales, sobre los medios técnicos o sistemas empleados por las Fuerzas Armadas o la Guardia Civil o sobre las industrias de interés militar. Reservándose, además, el término espía tan solo para la persona que tiene condición de extranjero “extranjero” y cuando tales actuaciones son efectuadas en “situación de conflicto armado”.

Si, por el contrario, es un español el que suministra al enemigo planos de fortalezas, edificios o de terrenos, documentos o noticias

Oficiales alemanes operando una máquina de cifrado Enigma durante la Segunda Guerra Mundial. La protección de las comunicaciones militares mediante sistemas criptográficos ejemplifica la noción de “información clasificada” cuya revelación constituye espionaje o traición según el Código Penal Militar español (art. 25 CPM) y el Código Penal común (arts. 583 y 584 CP). Foto: Wikipedia.

que conduzcan directamente hostilizar a España o favorecer el progreso de las armas enemigas, el Código Penal (CP) lo encaja dentro de los delitos de traición (artículo 583-3º del CP). De igual manera que también se encuentra dentro de los delitos de traición –Capítulo I “Delitos de traición” del Título XXIII “De los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional” del Libro II del CP- la conducta del “español que, con el propósito de favorecer a una potencia extranjera, asociación u organización internacional, se procure, falsee, inutilice o revele información clasificada como reservada o secreta, susceptible de perjudicar la seguridad nacional o la defensa nacional, será castigado, como traidor, con la pena de prisión de seis a doce años” (artículo 584 del CP). Figura delictiva que resulta aplicable durante el desarrollo de conflicto armado o sin la existencia de este.

En el supuesto de que dicho español sea militar o guardia civil (vid. los artículos 1-5 y 2 del CPM), si bien le resultaría aplicable ese artículo 584 del CP - a través de la previsión recogida en el artículo 9-2 a) del CPM: “Asimismo son delitos militares cualesquiera otras

acciones u omisiones cometidas por un militar y tipificadas en el Código Penal como: a) Delitos de traición..., siempre que se perpetraren con abuso de facultades o infracción de los deberes establecidos en la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas o en la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil”- la aplicabilidad de tal precepto general debe ceder ante la ley penal especial contenida en el párrafo 2º del artículo 25 del CPM, en donde que se dispone que el militar español que cometiere el delito de espionaje previsto en el párrafo 1º de dicho artículo –aquel que exclusivamente puede cometer el extranjero en situación de conflicto armado- será considerado autor de un delito de traición militar y castigado con la pena prevista para la traición en el artículo 24 del CPM. Precepto este último en el que se prevé la pena abstracta de prisión de quince a veinticinco años.

Advertir, no obstante, que cuando un militar realice este tipo de actividades durante un conflicto armado, pero sin el propósito de favorecer a la potencia extranjera, nos encontraremos ante el tipo agrava-

do previsto en el inciso segundo del artículo 26 del CPM –único precepto que contiene el Capítulo III “Revelación de secretos e informaciones relativas a la seguridad y defensa nacionales” del Título “Delitos contra la seguridad y defensa nacionales” del Libro II del CPM- aplicando la remisión que este precepto efectúa a los artículos 598 a 603 del CP.

En el artículo 31-1 del CPM se recogen también dos delitos de omisión. El primer de ellos, aquel en el que se castiga, con la pena de cinco a quince años de prisión, al militar que, teniendo conocimiento de que se trata de cometer alguno de los delitos de traición o espionaje, no empleare los medios a su alcance para evitarlo; el segundo, con una pena atenuada –la mitad inferior a la pena de cinco a quince años de prisión- al militar que no lo denunciare a sus superiores.

De igual manera que quedan penados los comportamientos preparatorios - la conspiración, la proposición y la provocación- para cometer los delitos (artículo 33 del CPM)

Por su parte, la denuncia, efectuada a tiempo de evitar la consumación, y por cualquier interviniente en el delito de espionaje o traición - militar o civil, español o extranjero- supone la existencia de una excusa absolutoria que conlleva la exención de la pena (artículo 31-2 del CPM).

III.2. El espionaje fuera de la situación de conflicto armado en la legislación penal española.

En situación diferente al conflicto armado el legislador penal español tampoco utiliza el termino espía o espionaje, aunque sí se contemplan penalmente conductas que suponen ciertamente actividades de espionaje, con propósito de favorecer a potencia extranjera o sin la existencia de semejante propósito.

Cuando existe el propósito de favorecer a una potencia extranjera, nos encontramos con el ya mencionado delito de traición del artículo 584 del CP, aplicable en cualquier situación. Pero también cuando el propósito es perjudicar a los in-

tereses de nuestro país la respuesta penal la hallamos dentro del Capítulo II “Delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado” del Título XXIII “De los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional” del Libro II del CP, a través del artículo 592 del CP, donde se expresa que: “Serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años los que, con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con Gobiernos extranjeros, con sus agentes o con grupos, Organismos o Asociaciones internacionales o extranjeras.....”

Si el sujeto activo es militar o guardia civil la aplicación del referido artículo 584 del CP se podrá convertir, como anteriormente se ha señalado, en delito militar por mor del artículo 9- 2 a) del CPM.

Conductas delictivas contempladas en el artículo 584 del CP que podrá también ser cometidas por extranjeros residentes en España, estableciendo la norma penal (artículo 586 del CP) dos consideraciones para tales casos. En primer lugar, “salvo lo establecido por Tratados o por el Derecho de gentes acerca de los funcionarios diplomáticos, consulares y de Organizaciones internacionales”, salvedad que deviene de la inmunidad jurisdiccional penal que se prevé en el artículo 31 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 18 de abril de 1961. Y, en segundo lugar, que a los extranjeros, sujetos activos de tal delito, la pena a imponer lo será la inferior en grado a la prevista para el delito cometido.

Ante la ausencia del propósito de favorecer a potencia extranjera habrá que acudir inexorablemente a las figuras penales tipificadas en el Capítulo III “Del descubrimiento y revelación de secretos e informaciones relativas a la Defensa Nacional” del Título XXIII “De los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional” del Libro II del CP (artículos 508 a 603 del CP), Delitos que, en el caso de

ser cometidos por un militar o guardia civil, resultarán de aplicación dada la remisión normativa establecida en el artículo 26 del CPM y castigados con las penas incrementadas que prevé dicho artículo 26 del CPM.

REFERENCIAS

FUENTES DE PRENSA DIGITAL

- SWISSINFO.CH. “Soldado de EEUU condenado a siete años de cárcel por vender información secreta a China.” *Swissinfo*, 23 Aug. 2021, www.swissinfo.ch/spa/soldado-de-eeuu-condenado-a-siete-a%C3%B1os-de-c%C3%A1rcel-por-vender-informaci%C3%B3n-secreta-a-china/89205993.
- AMÉRICA TEVE. “Condenan a siete años de prisión a sargento del ejército EEUU por vender información clasificada a China.” *América TeVé*, 23 Aug. 2021, www.americateve.com/eeuu/condenan-siete-anos-prision-sargento-del-ejercito-eeuu-vender-informacion-clasificada-china-n5413780.
- UNIVISION NOTICIAS. “Taylor Lee: El soldado que intentó compartir información confidencial de EEUU con Rusia.” *Univision*, 10 Aug. 2025, www.univision.com/noticias/estados-unidos/taylor-lee-el-soldado-que-intento-compartir-informacion-confidencial-de-eeuu-con-rusia.
- DALLAS MORNING NEWS. “Soldado en Texas es arrestado por presuntamente espiar para Rusia.” *Dallas News – Al Día*, 8 Aug. 2025, www.dallasnews.com/espanol/al-dia/noticias-texas/2025/08/08/soldado-en-texas-es-arrestado-por-presuntamente-espiar-para-rusia.

BIBLIOGRAFÍA ACADÉMICA Y DOCTRINAL

- DOMÉNECH OMEDAS, José Luis. “Estatuto y trato de los combatientes en caso de captura.” *Derecho internacional humanitario y temas de áreas vinculadas*, editado por Gabriel Pablo Valladares, *Lecciones y Ensayos*, no. 78, Lexis Nexis Abeledo Perrot, 2003, pp. 133–164.
- ESQUINAS VALVERDE, Patricia. “Los delitos de traición al Estado e incitación a la guerra: sus relaciones concursales con otros preceptos de los códigos penales común y militar.” *Revista Española de Derecho Militar*, no. 117, Ministerio de Defensa, 2022, pp. 9–46.
- HERNÁNDEZ, Juan Pablo. “The Legality of Espionage under International Law.” *The Treaty Examiner*, no. 1, 2022, pp. 31–38.
- MARTÍNEZ ATIENZA, Gorgonio. *Comentarios al Código Penal: Estudio sistematizado*. Vlex, 2014.
- MINISTERIO DE DEFENSA DE ESPAÑA. *PDC-02.01 Derecho internacional humanitario (DIH) en las Fuerzas Armadas*. Ministerio de Defensa, 2022.